

СОСТАВ, ЭЛЕКТРОННАЯ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТОНКИХ ПЛЕНОК CdF₂/Si

¹А.А.Абдувайитов, ²Б.Е.Умирзаков, ³Д.А.Ташмухамедова, ⁴Х.Х.Болтаев,
⁵И.К.Кодирова, ⁶Х.М.Шамаев

¹Доктор физико-математических наук, профессор кафедры общей физики Ташкентского государственного технического университета, Республика Узбекистан, г. Ташкент

²Доктор физико-математических наук, профессор кафедры общей физики Ташкентского государственного технического университета, Республика Узбекистан, г. Ташкент

³Доктор физико-математических наук, профессор кафедры технологии производства электронных аппарат Ташкентского государственного технического университета, Республика Узбекистан, г. Ташкент

⁴Доктор философии по физико-математическим наукам, доцент кафедры общей физики Ташкентского государственного технического университета, Республика Узбекистан, г. Ташкент

⁵Ассистент кафедры общей физики Ташкентского государственного технического университета, Республика Узбекистан, Ташкент

⁶ Ташкентский государственный технический университет

¹<https://orcid.org/0000-0002-5732-6103>

²<https://orcid.org/0000-0002-9815-2111>

³<https://orcid.org/0000-0001-5813-7518>

⁴<https://orcid.org/0000-0001-6453-6523>

⁵<https://orcid.org/0009-0000-5469-3330>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15424386>

Аннотация. С использованием методов оже-электронной спектроскопии, ультрафиолетовой фотоэлектронной спектроскопии, дифракции быстрых электронов и снятия угловых зависимостей коэффициента неупругоотраженных электронов изучено на состав, электронную и кристаллическую структуру поверхностных слоев монокристаллических образцов и пленок CdF₂(111).

Ключевые слова: Эпитаксиальный слой, гетероструктуры, оже-спектр, фотоэлектронный спектр, разупорядоченный слой, плотность состояния электронов.

Abstract. The surface composition, electronic structure, and crystal structure of monocrystalline samples and films of CdF₂(111) have been studied using methods such as Auger electron spectroscopy (AES), ultraviolet photoelectron spectroscopy (UPS), fast electron diffraction (FED), and angular dependence measurements of the coefficient of inelastically reflected electrons.

ВВЕДЕНИЕ

Фториды, в частности, широко используются в создании специальных ПДП структур в трехмерных интегральных схемах. Особый интерес представляют гетероструктуры CdF₂/Si (111) с буферным слоем CaF₂ [1-4].

В отличие от полупроводниковых материалов диэлектрические пленки обладают большой шириной запрещенной зоны ($E_g \geq 5$ эВ), малым значением сродства к электрону ($\chi \leq 1$ эВ) и большой глубиной зоны выхода вторичных электронов (200 Å). Низкоэнергетическая ионная имплантация может резко изменять физико-химическое

состояние приповерхностного слоя этих пленок. Поэтому исследование процессов, происходящих при взаимодействии электронов и фотонов с поверхностью ионно-легированных пленок CdF_2 и получение информации об изменении микроскопических электронных характеристик, о распределении плотности состояний электронов валентной зоны и зоны проводимости, о сдвигах основных уровней и изменении кристаллической структуры представляет особый научный интерес. Изменение состава, морфологии, электронных и оптических свойств пленок CdF_2 изучены слабо.

МЕТОД

С использованием методов оже-электронной спектроскопии, ультрафиолетовой фотоэлектронной спектроскопии, дифракции быстрых электронов и угловых зависимостей коэффициента неупругоотраженных электронов изучено влияние бомбардировки ионами и электронами на состав, электронную и кристаллическую структуру поверхностных слоев монокристаллических образцов и пленок CaF_2 , $\text{CdF}_2(111)$.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Основными инородными примесями в приповерхностной области CdF_2 являлись атомы кислорода и углерода. Кроме того, в оже- и масс-спектрах обнаружено малое количество (1 - 2 ат.%) атомов S и N. Как видно из рис.1 при прогреве пленки до 900 К происходит почти полное испарение углерода, азота, серы и уменьшение концентрации кислорода до 3 - 4 ат.%. Наиболее оптимальная температура обезгаживания пленки CdF_2 - 1000 - 1050 К.

Рис 1. Изменение концентрация атомов Cd, F, C, O на поверхности плёнки CdF_2 при термической очистке.

При этом концентрация кислорода уменьшалась до 2 - 3 ат.% и эти образцы нами принимались за "чистые". Дальнейшее увеличение температуры прогрева приводило к частичному разложению CdF_2 , вследствие чего наблюдалось десорбция фтора с поверхностных слоев и обогащение этих слоев атомами кадмия (рис.1).

В качестве объекта исследования был использован монокристаллический образец $\text{CaF}_2(111)$ толщиной ~ 0,5 мм и МЛЭ пленки $\text{CaF}_2/\text{Si}(111)$ толщиной ~500 Å. Перед измерением система CaF_2/Si очищалась прогревом при 1000 К. Анализ Оже- электронного

спектра показал, что на поверхности пленки CaF_2 , в основном, содержатся примесные атомы O и C концентрацией не более 1 ат.%. На рис.2 представлены зависимости максимального значения коэффициента ИВЭ σ_m и квантового выхода фотоэлектронов Y от толщины пленки CdF_2 , нанесенной на поверхность $\text{Si}(111)$. Как видно из этого рисунка, значения σ_m и Y с ростом d увеличиваются, что связано большей эмиссионной эффективностью CdF_2 по сравнению с Si . Глубина зоны выхода вторичных электронов для CdF_2 при бомбардировке как первичными электронами, так и фотонами с $h\nu \geq 10$ эВ составляет $350 \div 400$ Å. Основные исследования в данной работе проведены на пленках толщиной $d \geq 500$ Å.

Рис 2. Зависимости σ_m и Y от толщины пленки CdF_2

На рис.2.показан УФЭС $\text{CdF}_2/\text{Si}(111)$, снятый при $h\nu = 21,2$ эВ. Эти спектры дают информацию о плотности состояния валентных электронов, а площадь под КЭР - пропорциональна квантовому выходу Y фотоэлектронов. За начало отсчета взят потолок валентной зоны E_v CdF_2 .

В таблице 1. представлены значения n для Si с поверхностной пленкой CdF_2 разной толщины, определенные оптическим методом и методом СУОЭ. Как следует из таблицы, в случае тонких пленок CdF_2 на n сильное влияние оказывает подложка - кремний. Роль подложки особенно заметна в видимой и инфракрасной областях света, т.е. в области, где энергия электромагнитного излучения ($h\nu < 2$ эВ), много меньше ширины запрещенной зоны пленки CdF_2 ($E_g \sim 9-10$ эВ). В указанной энергетической области излучения диэлектрическая пленка оказывается почти прозрачной, следовательно свет, проникая вглубь образца, в основном, взаимодействует с атомами кремния. Некоторое уменьшение n в случае толстых пленок, по-видимому, обусловлено наличием примесных атомов в объеме

пленки CdF₂. В области ультрафиолетового излучения, особенно при $h\nu > 10,2$ эВ (< 1200 Å), происходит сильное поглощение света пленкой. Поэтому уже при толщине пленки $d \sim 600$ Å показатель преломления света почти не отличается от величины n для толстой пленки. Исходя из этого можно полагать, что глубина проникновения фотонов с $h\nu > 10$ эВ для CdF₂ лежит в пределах 600-800 Å.

Таблица 1.

Значения показателя преломления света n для пленок CdF₂

Метод	Толщина пленок d , Å							
	0 (Si)	100	200	400	600	800	1200	2000
Оптический: = 1050 (УФ)	3,5	3,0	2,2	1,8	1,6	1,6	1,55	1,55
= 6700 (кр)	3,4	3,2	3,2	-	3,2	3,0	3,0	3,0
= 10064 (ИК)	3,1	3,1	3,0	-	-	-	3,0	2,9
СУОЭ	3,35	1,7	1,48	1,52	-	1,43	-	1,45

Значение n , определенное методом СУОЭ, уже при малых толщинах пленки ($d \sim 100$ Å) резко отличается от n для Si и становится характерным для диэлектриков. Некоторое отличие n пленки толщиной $d \sim 100$ Å от n для толстой пленки, по-видимому, обусловлено не только вкладом матрицы в возбуждение межзонных переходов и плазменных колебаний, но и несовершенством стехиометрического состава и кристаллической структуры пленки в следствии влияния подложки. В случае толстых пленок значения n , полученные методом СУОЭ и оптическим методом, в области ультрафиолетового излучения близки.

REFERENCES

1. Sugiyama M., Oshima M. // Microelectronics Journal. 1996. V. 27. P. 361-382. *Doi:* [10.1016/0026-2692\(95\)00062-3](https://doi.org/10.1016/0026-2692(95)00062-3)
2. A.A.Abduvaitov, G.T.Imanova, Kh.Kh.Boltaev, B.E.Umirzakov, D.A.Tashmukhamedova, G. Abdurakhmanov. Advanced Physical Research, 2024, Vol.6, No.1, pp.36-41. <https://doi.org/10.62476/apr61.41>
3. A.A.Abduvayitov, G.Imanova, D.A.Tashmukhamedova, Kh.Kh.Boltaev, B.E.Umirzakov. Scientific Herald of Uzhhorod University. Series "Physics", 2023, vol. 54, pp.27–35. DOI: 10.54919/physics/54.2023.27
4. Umirzakov B.E., Tashmukhamedova D.A., Kurbanov K.K., J. Surface Invest.: X-ray, Synchrotron Neutron Tech., 2011, vol. 5, no. 4, p. 693.